

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15356193>
УДК 572.022+504.75.05(597)

АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ВЬЕТНАМА

Ч.Х. Нгуен,

аспирант, факультет географии геоэкологии и туризма,
Воронежский государственный университет,
г. Воронеж

Аннотация: В статье представлен комплексный анализ демографических показателей шести провинций за 2012–2022 годы. Рассмотрены изменения численности и плотности населения в исследуемом периоде. Также проанализированы показатели рождаемости и смертности, их взаимосвязь с социально-экономическими условиями. Особое внимание уделено влиянию экономно-географических факторов на демографическую ситуацию. Дополнительно изучены миграционные процессы и их роль в изменении структуры населения. Обсуждаются возможные причины наблюдаемых тенденций и их последствия. Работа подчёркивает региональные особенности и перспективы дальнейшего развития.

Ключевые слова: Северо-восточный Вьетнам, демографический анализ, численность населения, плотность населения, рождаемость, смертность

ANALYSIS OF DEMOGRAPHIC INDICATORS IN THE NORTHEASTERN VIETNAM REGION

T.H. Nguyen,

Postgraduate student, Faculty of Geography, Geoecology and Tourism,
Voronezh State University,
Voronezh

Annotation: This paper presents a comprehensive analysis of demographic indicators across six provinces from 2012 to 2022. Changes

in population size and density over the study period are examined. Birth and mortality rates are also analyzed in relation to socio-economic conditions. Special attention is given to the influence of economic and geographical factors on the demographic situation. Additionally, migration processes and their role in population structure changes are studied. Possible causes of observed trends and their consequences are discussed. The study highlights regional characteristics and prospects for further development.

Keywords: Northeastern Vietnam, demographic analysis, population size, population density, birth rate, mortality rate

В рамках данной статье представлен анализ демографических показателей 6 провинций Северно-восточного Вьетнама – Куангнинь, Хайфон, Хайзыонг, Бакнинь, Бакжанг и Лангшон (рис. 1). Их территория формирует особый географический регион, воплощающий ключевые черты природы севера страны [1]. Трансформация природной среды и хозяйственных укладов в северо-восточном Вьетнаме существенно влияет на благополучие и здоровье проживающих здесь народов [2]. Исследование было проведено на основе 10-летних статистических данных, полученных от государственных органов управления Вьетнама (с 2012–2022 гг.) [3–14].

За анализируемый период с 2012–2022 гг. все провинции демонстрируют устойчивый рост численности населения (рис. 1). Так, провинция Лангшон, стартуя с 745,1 тыс. человек в 2012 году, к 2022 году достигла 802,1 тыс. человек. Рост наблюдается постепенно, что свидетельствует о стабильном приросте населения. Аналогичные тенденции прослеживаются и в других регионах: Бакжанг, начавшая с 1607,8 тыс. в 2012 году, увеличилась до 1890,9 тыс. к 2022 году; Бакнинь выросла с 1104,7 до 1488,2 тыс.; Куангнинь – с 1198,4 до 1362,9 тыс.; Хайфон – с 1912,9 до 2088 тыс.; Хайзыонг – с 1767,8 до 1946,8 тыс. Несмотря на то, что абсолютный прирост населения зависит от начальной базы, можно отметить, что все провинции демонстрируют положительную динамику, что может быть связано как с естественным приростом, так и с миграционными процессами. Рост численности населения в каждом регионе свидетельствует об

экономической стабильности и привлекательности данных провинций для проживания.

Рисунок 2 – Динамика численности и плотности населения 6 провинций СВВ

Анализируя данные по плотности населения, можно увидеть существенные различия между регионами. Например, в Лангшон плотность населения увеличивается с 89,6 человек/км² в 2012 году до 97 человек/км² в 2022 году. Это относительно невысокие показатели по сравнению с некоторыми другими провинциями. В свою очередь, Бакжанг характеризуется значительно более высокой плотностью: начиная с 417,7 человек/км² в 2012 году и достигая 485 человек/км² в 2022 году, что указывает на более урбанизированную территорию или меньшую площадь региона при большем населении. Особое внимание заслуживает провинция Бакнинь, где плотность населения начала с 1342,8 человек/км² и к 2022 году выросла до 1809 человек/км². Такие высокие показатели свидетельствуют о высокой концентрации людей на относительно небольшой территории, что может быть следствием развитой инфраструктуры, концентрации рабочих мест и сервисов. Провинции Куангнинь, Хайфон и Хайзыонг демонстрируют умеренный рост плотности населения, что отражает баланс между увеличением численности населения и площадью региона. Особенно интересно, что у Хайфона, несмотря на существенное увеличение численности населения, наблюдаются небольшие колебания плотности, что может говорить о расширении городской застройки или изменениях в административных границах.

Рисунок 3 – Показатели рождаемости (среднее число детей на одну женщину) в 6 провинциях СВВ с 2012-2022 гг.

Показатели рождаемости, измеряемые как среднее число детей на одну женщину, за период с 2012 по 2022 годы показывают неоднозначную динамику (рис. 3). В провинции Лангшон наблюдаются колебания: от 2,11 в 2012 году до пикового значения 2,38 в 2015 году, а затем снижение до 2,14 в 2022 году. Такие колебания могут отражать изменения в социально-экономической ситуации, уровне образования и доступности медицинских услуг, а также культурные особенности региона. Бакжанг демонстрирует похожую тенденцию, хотя значения немного ниже – начиная с 2,09 и достигая 2,77 в 2015 году, после чего наблюдается небольшое снижение до 2,35 в 2022 году. В провинции Бакнинь показатели рождаемости стабильно колеблются около 2,6–2,7, что может говорить о более стабильной демографической политике или уровне жизни. В Куангнинь рождаемость варьируется в пределах 2,14–2,49, что также свидетельствует о том, что регион находится в стадии умеренного демографического развития. Провинция Хайфон демонстрирует немного более низкие значения, начиная с 2,37 и снижаясь до 2,30 в 2022 году, а в Хайзыонге наблюдается некоторая волатильность: показатели варьируются между 1,95 и 2,59, что может указывать на более выраженные региональные различия в социальной политике или экономических условиях.

Рисунок 4 – Показатели рождаемости (в расчёте на 1000 человек населения) в 6 провинциях СВВ с 2012-2022 гг.

Если рассматривать показатели рождаемости в расчёте на 1000 человек населения (рис. 4), то можно отметить, что динамика данных также имеет свои особенности. В Лангшоне наблюдается увеличение с 7,8‰ в 2012 году до пиковых значений около 18,8‰ в 2015 году, а затем постепенное снижение до 13,7‰ в 2022 году. Это говорит о том, что период роста рождаемости был достаточно резким, после чего, возможно, вступили в силу факторы, приводящие к сокращению рождаемости. Бакжанг имеет схожую картину: с 16,8‰ в 2012 году до пиковых значений 21,2‰ в середине периода, затем незначительное снижение до 17,5‰ в 2022 году. Провинция Бакнинь демонстрирует несколько более высокие показатели – от 22,8‰ до 23,4‰, что может свидетельствовать о более молодом или традиционном населении с выраженной склонностью к увеличению числа детей. Интересна ситуация в Куангнинь, где рождаемость варьируется от 14,4‰ до 18,8‰, при этом наблюдаются периоды снижения, что может быть связано с экономическими факторами или миграционными процессами.

Что касается показателей смертности, то тенденции в этих данных также позволяют сделать определённые выводы о состоянии здравоохранения и демографической стабильности регионов. В Лангшоне наблюдается рост смертности до 10,4‰ в 2015 году, затем постепенное снижение до 6,29‰ в 2022 году. Возможно, это отражает улучшение медицинского обслуживания и условий жизни, что способствовало снижению уровня смертности в последние годы. В Бакжанг смертность колеблется в диапазоне от 4 до 8,4‰, причём снижение наблюдается в последние годы, что также указывает на улучшение социально-экономической ситуации.

Рисунок 4 – Показатели смертности (в расчёте на 1000 человек населения) в 6 провинциях СВВ с 2012-2022 гг.

Провинция Бакнинь демонстрирует сравнительно стабильные показатели смертности (в районе 5,4–7,7‰), что свидетельствует о сбалансированной демографической ситуации. В Куангнинь показатели смертности также остаются относительно невысокими – от 4 до 8,2‰, с тенденцией к снижению в последние годы, что позитивно характеризует развитие системы здравоохранения. Провинции Хайфон и Хайзюнг показывают умеренную динамику: несмотря на некоторые колебания, наблюдается общая тенденция к снижению смертности, что может говорить о более эффективном управлении здравоохранением и социальной поддержке населения.

Подводя итоги, можно сказать, что представленные данные за период с 2012 по 2022 год демонстрируют позитивную динамику по большинству демографических показателей для всех рассматриваемых провинций. Несмотря на различия в уровне численности и плотности населения, а также в колебаниях рождаемости и смертности, общая картина свидетельствует о стабильном приросте населения и улучшении качества жизни. Региональные различия требуют внимательного анализа и разработки целевых программ, направленных на адаптацию демографической политики к специфике каждого региона.

Таким образом, комплексный анализ данных позволяет не только оценить текущую демографическую ситуацию, но и определить направления для дальнейших исследований и разработки мер по устойчивому развитию регионов. Подобный подход поможет в будущем эффективно планировать социально-экономическую

политику, ориентированную на повышение уровня жизни населения и сбалансированное развитие территорий, учитывая как исторические тенденции, так и современные вызовы.

Список литературы

- [1] Страны и народы. Научн.-попул. Геогр.-этногр. Изд. В 20-ти т. Зарубежная Азия. Юго-Восточная Азия / Редкол. П.И. Пусков (отв. Ред.) и др. – М.: Мысль, 1979. 301 с., ил., карт.
- [2] Бинь Н.В. Атлас инфекционных заболеваний во Вьетнаме в период 2000-2011 гг. / Н.В. Бинь, Н.Т. Хьен и др. – Ханой: Национальный институт гигиены и эпидемиологии, 2014.
- [3] Генеральное статистическое управление Вьетнама. Статистический ежегодник 2012. – Ханой: Статистическое издательство, 2013. 900 с.
- [4] Генеральное статистическое управление Вьетнама. Статистический ежегодник 2013. – Ханой: Статистическое издательство, 2014. 900 с.
- [5] Генеральное статистическое управление Вьетнама. Статистический ежегодник 2014. – Ханой: Статистическое издательство, 2015. 940 с.
- [6] Генеральное статистическое управление Вьетнама. Статистический ежегодник 2015. – Ханой: Статистическое издательство, 2016. 948 с.
- [7] Генеральное статистическое управление Вьетнама. Статистический ежегодник 2016. – Ханой: Статистическое издательство, 2017. 948 с.
- [8] Генеральное статистическое управление Вьетнама. Статистический ежегодник 2017. – Ханой: Статистическое издательство, 2018. 1000 с.
- [9] Генеральное статистическое управление Вьетнама. Статистический ежегодник 2018. – Ханой: Статистическое издательство, 2018. 1024 с.
- [10] Генеральное статистическое управление Вьетнама. Статистический ежегодник 2019. – Ханой: Статистическое издательство, 2019. 1036 с.

[11] Генеральное статистическое управление Вьетнама. Статистический ежегодник 2020. – Ханой: Статистическое издательство, 2021. 1056 с.

[12] Генеральное статистическое управление Вьетнама. Статистический ежегодник 2021. – Ханой: Статистическое издательство, 2022. 1056 с.

[13] Генеральное статистическое управление Вьетнама. Статистический ежегодник 2022. – Ханой: Статистическое издательство, 2023. 1268 с.

[14] Генеральное статистическое управление Вьетнама. Статистический ежегодник 2023. – Ханой: Статистическое издательство, 2024. 1264 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Countries and Peoples. Scientific-popul. Geogr.-ethnogr. Publ. In 20 volumes. Foreign Asia. Southeast Asia / Editorial Board. P.I. Puskov (responsible editor) et al. – Moscow: Mysl, 1979. 301 p., ill., maps.

[2] Binh N.V. Atlas of Infectious Diseases in Vietnam in the Period 2000-2011 / N.V. Binh, N.T. Hien et al. – Hanoi: National Institute of Hygiene and Epidemiology, 2014.

[3] General Statistics Office of Vietnam. Statistical Yearbook 2012. – Hanoi: Statistical Publishing House, 2013. 900 p.

[4] General Statistics Office of Vietnam. Statistical Yearbook 2013. – Hanoi: Statistical Publishing House, 2014. 900 p.

[5] General Office of Statistics of Vietnam. Statistical Yearbook 2014. – Hanoi: Statistical Publishing House, 2015. 940 p.

[6] General Office of Statistics of Vietnam. Statistical Yearbook 2015. – Hanoi: Statistical Publishing House, 2016. 948 p.

[7] General Office of Statistics of Vietnam. Statistical Yearbook 2016. – Hanoi: Statistical Publishing House, 2017. 948 p.

[8] General Office of Statistics of Vietnam. Statistical Yearbook 2017. – Hanoi: Statistical Publishing House, 2018. 1000 p.

[9] General Office of Statistics of Vietnam. Statistical Yearbook 2018. – Hanoi: Statistical Publishing House, 2018. 1024 p.

[10] General Office of Statistics of Vietnam. Statistical Yearbook 2019. – Hanoi: Statistical Publishing House, 2019. 1036 p.

- [11] General Office of Statistics of Vietnam. Statistical Yearbook 2020. – Hanoi: Statistical Publishing House, 2021. 1056 p.
- [12] General Office of Statistics of Vietnam. Statistical Yearbook 2021. – Hanoi: Statistical Publishing House, 2022. 1056 p.
- [13] General Office of Statistics of Vietnam. Statistical Yearbook 2022. – Hanoi: Statistical Publishing House, 2023. 1268 p.
- [14] General Statistics Office of Vietnam. Statistical Yearbook 2023. – Hanoi: Statistical Publishing House, 2024. 1264 p.

© Ч.Х. Нгуен, 2025

Поступила в редакцию 05.03.2025

Принята к публикации 13.03.2025

Для цитирования:

Нгуен Ч.Х. Анализ демографических показателей территории Северо-Восточного Вьетнама // Инновационные научные исследования. 2025. № 3-1(55). С. 13-21. URL: <https://ip-journal.ru/>